

O Anestésico Social - A Estabilidade Controlada:

Existe um anestésico eficaz para cegar as massas populacionais ao óbvio, de que as altas cúpulas e instituições mais poderosas, só beneficiam e colocam em posição de destaque os de seus nichos.

O nome desse anestésico é;

O crescimento controlado do estável e financeiro do povo. O cara compra um carrinho melhor, uma casa mais decente, vai à férias, e consome do produto do Mundo. Logo já imagina que está crescendo, evoluindo, que o mundo é justo, faz esforço vem o resultado, em simplismo dedutivo assim.

Para despertar da Matrix, o cidadão deve ser geralmente alguém que lutou a Vida inteira pra ter estabilidade e não conseguiu, somente aí que ele vai parar e refletir;

- Espera, alguma coisa tem de errado no mundo, o que é?

E nisso vai ter idéias e conhecimento prático, que o farão saber como funciona a Política Contemporânea, a Geopolítica, e as Relações Internacionais, se fez curso gratuito de duração curta EAD, agora com o advento da internet, e estudar mais um pouquinho, é certo que ele descobre o véu da ilusão do povo mediano se rasgando diante dos seus próprios olhos!

O agente que evolui como Diplomata, Chefe de Estado, Embaixador, Celebridade, ou grande diretor de Multinacionais, quem sabe até dono de uma, e até mesmo o colunista de jornais e de órgãos midiáticos relevantes, já é um capital ativo de exorbitante lucralidade para insituições que comandam as engrenagens de poder global, e não o "belo" competente ou conhecedor de fora de suas bolhas financeiras.

O pessoal que conquista destacabilidade considerável em grande escala, já é um ativo de lucros ao patamar deles, uma troca de interesses para resultados titânicos mútuos, e não é, nunca foi crescimento orgânico e de competência o que governa tais carreiras mágicas!

Referências - Conceito da "Gaiola Dourada"

O que se chamou de anestésico, muitos sociólogos (como os da Escola de Frankfurt) descreveriam como a indústria cultural ou o consumismo compensatório.

Sir Mário Honorário